

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
مرکز اطلاعات و مدارك علمی ایران
دفتر اشتراك منابع

راهنمای نرم افزار
مبدل گزارش های طرح غدیر
ویرایش اول

مجری :
عادل زرگر

همکاران اصلي :
مهندس پرویز نيك آذر
حمیده بیرامی طارونی

مهر ماه ۱۳۸۱

۲۱۵۵

باسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

دفتر اشتراک منابع

راهنمای نرم افزار

مبدل گزارش‌های طرح غدیر

(از محیط FoxPro به محیط Microsoft Access)

ویرایش اول

مجری:

عادل زرگر

همکاران اصلی:

مهندس پرویز نیک آذر

حمیده بیرامی طارونی

فهرست مطالب

۳	فصل ۱ : مشخصات کلی نرم افزار
۳	۱-۱- مشخصات نرم افزاری
۳	۱-۱-۱- محیط نرم افزار
۳	۲-۱-۱- ساختار پرونده ها و کشورهای نرم افزار
۴	۳-۱-۱- اساس کار نرم افزار
۵	۲-۱- قابلیت های نرم افزار بصورت خلاصه
۵	۱-۲-۱- خواندن و ذخیره فایل های dbf
۵	۲-۲-۱- چاپ گزارش ها
۵	۳-۲-۱- جداول پشتیبان
۵	۴-۲-۱- تفکیک پرونده های ذخیره مجموعه ها
۵	۵-۲-۱- مشاهده و چاپ گزارش های مجموعه ها از هر مسیر دلخواه
۶	۶-۲-۱- عملیات روی مجموعه ها
۶	۳-۱- نصب نرم افزار
۷	فصل ۲ : راهنمای کاربران نرم افزار
۸	۱-۲- تعریف مجموعه جدید
۱۰	۲-۲- مشاهده/چاپ گزارش ها
۱۰	۱-۲-۲- انتخاب مجموعه
۱۰	۲-۲-۲- چاپ/پیش نمایش یک گزارش
۱۱	۳-۲-۲- انتخاب تعدادی از گزارش ها
۱۱	۴-۲-۲- چاپ/پیش نمایش همزمان چند گزارش
۱۱	۵-۲-۲- خواندن مجموعه های ذخیره شده از مسیر دلخواه
۱۱	۶-۲-۲- بازگشت به مجموعه های پرونده فعال
۱۲	۳-۲- عملیات روی مجموعه ها
۱۲	۱-۳-۲- تغییر عنوان یک مجموعه
۱۲	۲-۳-۲- حذف یک مجموعه
۱۳	۳-۳-۲- حذف تمام مجموعه ها
۱۴	۴-۲- جدول های پشتیبان
۱۷	۵-۲- مرور نکات مهم
۱۷	۱-۵-۲- چگونه یک سری از گزارش های جدید را در نرم افزار ذخیره کنیم؟
۱۸	۲-۵-۲- چگونه پرونده فعال دیگری را آغاز کنیم؟
۱۸	۳-۵-۲- چگونه می توان به گزارش های پرونده منتقل شده به CD یا مسیر دیگر دسترسی پیدا کرد؟ ..

فصل ۳ : گزارش های نرم افزار ۱۹

۳-۱- فهرست گزارش ها ۱۹

۳-۲- نمونه چاپی گزارش ها ۲۰

فصل ۱ : مشخصات کلی نرم افزار

۱-۱- مشخصات نرم افزاری

۱-۱-۱- محیط نرم افزار

نرم افزار مبدل گزارش های طرح غدیر در محیط MS Access 2000 طراحی شده است. با توجه به محدودیت های فارسی نویسی و تاریخ شمسی در Windows 2000 این نرم افزار در محیط Windows 98 (فارسی پارسا) قابل اجرا و بدون خطا است.

۱-۱-۲- ساختار پرونده ها و کَشوها ی نرم افزار

ساختار کَشوها و پرونده های نرم افزار به شکل زیر است :

۱-۱-۳- اساس کار نرم افزار

نرم افزار، گزارش های ذخیره شده در قالب dbf را خوانده و فقط مقادیر عددی و کدهای اقلام (کد سازمان مادر، کد کتابخانه، کد رشته و ...) گزارش ها را بصورت یک مجموعه با عنوان دلخواه در پرونده فعال گزارش ها ذخیره می کند. جهت نمایش گزارش ها بطور کامل (همراه مقادیر متنی)، لازم است کاربران نرم افزار یکبار کدهای موجود در طرح غدیر و معادل متنی آنها را در بخش پشتیبانی نرم افزار تعریف کنند؛ و در صورت تغییر عبارات متنی در نرم افزار طرح غدیر، لازم است تغییرات در این نرم افزار نیز اعمال شود.

در پرونده فعال گزارش ها هر تعداد مجموعه را می توان ذخیره کرد. اما در صورت نیاز به تفکیک گزارش ها (مثلاً سالانه یا دوره ای) یا صرفه جویی در حجم اشغال شده روی دیسکت. سخت، می توان چندین پرونده ی ذخیره گزارش ها (در مسیرهای مختلف و با نامهای یکسان) تهیه کرد و از طریق نرم افزار گزارش های واقع در مجموعه های هر کدام را مشاهده یا چاپ کرد ولی تنها در یکی از این پرونده ها (پرونده واقع در کشوی پرونده فعال) می توان مجموعه ای اضافه/ حذف کرد یا اینکه عنوان مجموعه های ذخیره شده را تغییر داد.

۲-۱- قابلیت های نرم افزار بصورت خلاصه

۱-۲-۱- خواندن و ذخیره فایل های dbf

این نرم افزار اطلاعات موجود در فایل های dbf تولید شده توسط نرم افزار طرح غدیر را خوانده و به صورت یک مجموعه با نام دلخواه کاربر ذخیره می کند.

۱-۲-۲- چاپ گزارش ها

گزارش های ذخیره شده از طریق انتخاب مسیر پرونده و انتخاب عنوان مجموعه ذخیره شده را می توان بصورت پیش نمایش یا چاپ مشاهده کرد. چاپ یا پیش نمایش گزارش ها از طریق انتخاب یک، چند یا همه گزارش ها امکان پذیر است.

۱-۲-۳- جداول پشتیبان

جداول پشتیبان را در نرم افزار می توان مشاهده یا ویرایش کرد. این جداول عبارتند از : سازمان های مادر، کتابخانه ها، شهرها، رده ها و رشته های تحصیلی. همچنین در این نرم افزار می توان عنوان گزارش ها، سرعنوان گزارش ها و عبارت های پانویس را تغییر داد.

۱-۲-۴- تفکیک پرونده های ذخیره مجموعه ها

هر تعداد پرونده ذخیره گزارش ها را به منظور تفکیک سالانه یا دوره ای مجموعه ها می توان روی دیسکت سخت، دیسکت نرم یا بر روی CD تهیه کرد.

۱-۲-۵- مشاهده و چاپ گزارش های مجموعه ها از هر مسیر دلخواه

بعد از تفکیک پرونده های ذخیره مجموعه ها می توان از طریق نرم افزار گزارش های موجود در هر پرونده در هر مسیر را مشاهده و چاپ کرد.

۱-۲-۶- عملیات روی مجموعه ها

بوسیله نرم افزار، عنوان مجموعه های ذخیره شده را می توان ویرایش کرد؛ همچنین می توان مجموعه ها را بصورت تکی یا گروهی حذف کرد.

۱-۳- نصب نرم افزار

برای نصب نرم افزار ابتدا باید مطمئن شد که Access 2000 روی ویندوز نصب شده است. پس از آن لازم است روی دیسکت سخت شاخه ای جهت نصب ایجاد کرد و سپس فایل های نرم افزار را از روی دیسکت نرم افزار در شاخه ایجاد شده کپی کرد. برای دسترسی سریع تر به نرم افزار بهتر است یک Shortcut از پرونده اجرایی نرم افزار در Desktop یا بخش Programs ویندوز ایجاد کرد. نصب نرم افزار پایان یافته است و می توانید آنرا اجرا کنید.

فصل ۲ : راهنمای کاربران نرم افزار

بعد از اجرای نرم افزار (GhadirRep.mdb) منوی اصلی آن ظاهر می شود. بخش های منوی اصلی نرم افزار در ادامه توضیح داده خواهند شد.

۲-۱- تعریف مجموعه جدید

«منوی اصلی» ⇨ «تعریف مجموعه جدید»

از طریق این بخش فایل های dbf جدیدی که توسط نرم افزار طرح غدیر تولید شده اند، بصورت یک مجموعه با یک عنوان مشخص ذخیره شده و پس از آن، نرم افزار برای چاپ گزارش ها به فایل های dbf مربوطه، نیازی نخواهد داشت.

توضیح : مجموعه به همه / تعدادی از گزارش های یک دوره زمانی (معمولاً ماهانه) اطلاق می شود که یکبار توسط نرم افزار از فایل های dbf خوانده شده و با عنوان دلخواه کاربر ذخیره می شوند.

بعد از زدن کلید تعریف مجموعه جدید در منوی اصلی، فرم تعریف مجموعه جدید ظاهر می شود.

در ابتدا فرم یک عنوان برای مجموعه جدید می پرسد. بعد از درج نام و زدن کلید تأیید، فراخوانی و ذخیره گزارش های مجموعه جدید آغاز خواهد شد. در ابتدا نرم افزار، کدها (نه عنوانها)ی موجود در نرم افزار طرح غدیر را با کدهای موجود در بخش پشتیبانی این نرم افزار مقایسه می کند؛ در صورتی که کدهایی جدید به نرم افزار طرح غدیر اضافه شده باشد، کدها و عنوان های جدید را به جداول پشتیبان مربوطه اضافه کرده و سپس پیغامی مانند شکل زیر ارائه می کند.

بعد از تأیید کردن پیغام، فرم بسته می شود و فرم پشتیبانی نمایان می شود.

در بخش پشتیبانی، کدهایی که توسط نرم افزار اضافه شده اند با رنگ قرمز متمایز شده اند و در اول قرار گرفته اند. پس از تصحیح عنوان های جدید اضافه شده (در صورت وجود)، باید دوباره در این فرم عنوان مجموعه جدید درج شود و سپس کلید تأیید زده شود. در این هنگام شکل فرم تغییر کرده و به صورت تصویر پایین در می آید.

خطا	کد
پرونده یافت نشد	۰۱
پرونده یافت نشد	۰۲
-----	۰۳
-----	۰۴
-----	۰۵

بازگشت

پس از اتمام کار، پیغام متناسب با نتیجه عملیات ظاهر می شود. پس از تأیید پیغام، می توان با مرور سیاهه نتیجه، از نتیجه عملیات دقیق تر مطلع شد. اگر پرونده های منبع بعضی از گزارش ها موجود نباشند در ستون خطای سیاهه نتیجه، عبارت "پرونده یافت نشد" (مانند تصویر) نمایش داده می شود و در پیغام انتهای عملیات نیز تعداد این گونه گزارش ها به اطلاع کاربر می رسد.

با زدن کلید بازگشت می توان از این فرم خارج شد.

۲-۲- مشاهده/ چاپ گزارش ها

«منوی اصلی» ⇨ «مشاهده گزارش ها»

از طریق این بخش گزارش های ذخیره شده قابل مشاهده و چاپ هستند.

تصویر بالا، فرم مشاهده/ چاپ گزارش ها را نشان می دهد. شیوه کار با فرم در ادامه توضیح داده شده است.

۲-۲-۱- انتخاب مجموعه

در ابتدای باز شدن فرم، آخرین مجموعه ذخیره شده در پرونده فعال، انتخاب شده است. سایر مجموعه های موجود، را می توان از سیاهه عنوان مجموعه انتخاب کرد.

۲-۲-۲- چاپ/ پیش نمایش یک گزارش

برای این کار ابتدا گزارش مورد نظر را پیدا کرده و سپس یکی از کلیدهای را در ردیف گزارش مورد نظر به ترتیب برای چاپ یا پیش نمایش گزارش بزنید.

۲-۲-۳- انتخاب تعدادی از گزارش ها

برای این منظور می توان از کلیدهای انتخاب (کلیدهای خاکستری رنگ سمت راست هر ردیف) استفاده کرد؛ به این صورت که کلید انتخاب یکایک گزارش های مورد نظر را به حالت تورفته تبدیل کرد. در این هنگام گزارش های انتخاب شده با رنگ زمینه متفاوت، متمایز می شوند. در صورتی که کلیدهای انتخاب دوباره فشرده شوند، به حالت عدم انتخاب تبدیل خواهند شد.

برای انتخاب همه گزارش ها از کلید /انتخاب همه و برای عدم انتخاب گزارش های انتخاب شده از کلید /انتخاب هیچ می توان استفاده کرد.

۲-۲-۴- چاپ / پیش نمایش همزمان چند گزارش

برای این منظور ابتدا گزارش های مورد نظر را انتخاب کنید (بخش ۲-۲-۳-) و سپس کلید چاپ یا پیش نمایش را برای چاپ یا پیش نمایش گزارش های انتخاب شده بزنید.

۲-۲-۵- خواندن مجموعه های ذخیره شده از مسیر دلخواه

اگر مجموعه مورد نظر در پرونده فعال وجود نداشته باشد و قبلاً پرونده ذخیره گزارش ها (شامل مجموعه مورد نظر) به مسیر دیگری (به عنوان مثال روی CD) منتقل شده باشد، می توان با استفاده از کلید خواندن /از ... به پرونده ذخیره گزارش های دلخواه دسترسی پیدا کرد. بعد از انتخاب صحیح پرونده دلخواه، فرم به هنگام شده و سیاهه عنوان مجموعه نام مجموعه های ذخیره شده در پرونده مورد نظر را نشان می دهد.

۲-۲-۶- بازگشت به مجموعه های پرونده فعال

در هنگام باز شدن فرم، همیشه در ابتدا پرونده فعال خوانده می شود؛ ولی اگر حداقل یکبار (در هنگام باز بودن فرم) پرونده دیگری را انتخاب کرده باشید، می توانید با استفاده از کلید خواندن /از پرونده فعال دوباره به پرونده فعال دسترسی پیدا کنید (همان طور که می توانید یکبار فرم را بسته و دوباره باز کنید).

۲-۳- عملیات روی مجموعه ها

«منوی اصلی» ⇔ «مجموعه ها»

با استفاده از این بخش کاربر می تواند عناوین مجموعه های پرونده فعال را تغییر دهد یا تعدادی از مجموعه های پرونده فعال را حذف کند.

همانطور که در تصویر نمایان است، فرم، عناوین مجموعه های پرونده فعال را به ترتیب تقدم تعریف مجموعه (نه عنوان مجموعه) نشان می دهد.

۲-۳-۱- تغییر عنوان یک مجموعه

برای این کار ابتدا لازم است کاربر بر روی ردیف مورد نظر رفته و عنوان مجموعه را تغییر دهد (برای عدم انتخاب عنوان مجموعه می توان از کلید F2 استفاده کرد).

۲-۳-۲- حذف یک مجموعه

برای این کار ابتدا لازم است کاربر بر روی ردیف مورد نظر رفته کلید حذف را بزند. بعد از این کار پیغام اطمینان از حذف ظاهر شده و در صورت تأیید آن، مجموعه و تمام اطلاعات و گزارش های موجود در آن حذف خواهد شد.

۲-۳-۳- حذف تمام مجموعه ها

این کار معمولاً بعد از کپی پرونده فعال به مسیر دیگر و شروع یک پرونده جدید (شامل چندین مجموعه) انجام می شود.

برای این کار می توان از کلید حذف همه استفاده کرد. بعد از زدن کلید، دوبار پیغام اطمینان از حذف ظاهر شده و در صورت تأیید هر دو پیغام، تمام مجموعه ها و گزارش های پرونده فعال حذف خواهد شد.

۲-۴- جدول های پشتیبان

«منوی اصلی» ⇌ «پشتیبانی»

با استفاده از این بخش کاربر می تواند اطلاعات جدول های پشتیبان (سازمان های مادر، کتابخانه ها، رشته های تحصیلی، رده ها، شهرها، سایر، گزارشها) را مشاهده و ویرایش کند.

کد	عنوان سازمان صادر
۱۱	بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی
۱۲	پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
۱۲	پژوهشکده صنایع رنگ ایران
۱۶	پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۱۷	پژوهشگاه مواد و انرژی
۱۸	دانشکده علوم پایه دامغان
۱۹	دانشگاه اراک
۲۰	دانشگاه ارومیه
۲۱	دانشگاه اصفهان
۲۲	دانشگاه الزهرا (س)
۲۲	دانشگاه ایلام
۲۴	دانشگاه بوعلی سینا
۲۵	دانشگاه بیرجند

تذکر مهم : ویرایش عناوین یا کدهای سازمان های مادر و کتابخانه ها فقط بر روی مجموعه هایی که پس از آن تعریف می شوند تأثیر خواهد داشت.
بنابراین قبل از تعریف مجموعه ی جدید نسبت به صحت کدها و عناوین این دو بخش مطمئن شوید.

بخش‌های موجود در این فرم عبارتند از:

• سازمان‌های مادر

در این بخش عنوان و کد سازمان‌های مادر قابل تغییر است. همچنین در این بخش حذف و اضافه کردن سازمان مادر امکان دارد.

ترتیب نمایش اطلاعات در این بخش با استفاده از کلیدهای واقع در بالای هر ستون به ترتیب کد یا به ترتیب عنوان سازمان مادر قابل تنظیم می‌باشد.

تذکر: کدهایی که توسط نرم‌افزار اضافه شده‌اند، با رنگ قرمز متمایز شده و در اول قرار گرفته‌اند؛ و پس از ویرایش کد/عنوان یا Double-Click روی عنوان، به رنگ عادی باز خواهند گشت.

• کتابخانه‌ها

در این بخش عنوان و کد کتابخانه‌ها قابل تغییر است. همچنین در این بخش حذف و اضافه کردن کتابخانه امکان دارد.

ترتیب نمایش اطلاعات در این بخش با استفاده از کلیدهای واقع در بالای هر ستون به ترتیب کد یا به ترتیب عنوان کتابخانه قابل تنظیم می‌باشد.

تذکر: کدهایی که توسط نرم‌افزار اضافه شده‌اند، با رنگ قرمز متمایز شده و در اول قرار گرفته‌اند؛ و پس از ویرایش کد/عنوان یا Double-Click روی عنوان، به رنگ عادی باز خواهند گشت.

• رشته‌های تحصیلی

در این بخش عنوان و کد رشته‌های تحصیلی قابل تغییر است. همچنین در این بخش اضافه کردن رشته تحصیلی امکان دارد.

ترتیب نمایش اطلاعات در این بخش با استفاده از کلیدهای واقع در بالای هر ستون به ترتیب کد یا به ترتیب عنوان رشته تحصیلی قابل تنظیم می‌باشد.

تذکر: کدهایی که توسط نرم‌افزار اضافه شده‌اند، با رنگ قرمز متمایز شده و در اول قرار گرفته‌اند؛ و پس از ویرایش کد/عنوان یا Double-Click روی عنوان، به رنگ عادی باز خواهند گشت.

• رده ها

در این بخش مشخصات رده ها از طریق نوع رده ها (دیویی، کنگره و نامعلوم) قابل دسترسی اند. در این بخش شماره، کد و عنوان رده ها قابل تغییر است. همچنین در این بخش اضافه کردن رده امکان دارد.

ترتیب نمایش اطلاعات در این بخش به ترتیب شماره رده می باشد.

• شهرها

در این بخش کد و عنوان شهرها قابل تغییر است. همچنین در این بخش اضافه کردن شهر امکان دارد.

ترتیب نمایش اطلاعات در این بخش با استفاده از کلیدهای واقع در بالای هر ستون به ترتیب کد یا به ترتیب عنوان شهر قابل تنظیم می باشد.

تذکر : کدهایی که توسط نرم افزار اضافه شده اند، با رنگ قرمز متمایز شده و در اول قرار گرفته اند؛ و پس از ویرایش کد/ عنوان یا Double-Click روی عنوان، به رنگ عادی باز خواهند گشت.

• سایر

اطلاعات مربوط گزارش ها (سرعنوان گزارش ها و عبارت پانویس) از طریق این بخش قابل دسترسی و ویرایش اند.

نکته : در این بخش از کلید Ctrl+Enter برای ایجاد عبارات چند خطی می توان استفاده کرد.

• گزارش ها

از طریق این بخش عنوان گزارش ها (جهت چاپ) و عنوان اختصاری گزارش ها (نمایش در فرم مشاهده گزارش ها) قابل ویرایش است.

نکته : در فیلد عنوان گزارش از کلید Ctrl+Enter برای ایجاد عبارات چند خطی می توان استفاده کرد.

۲-۵- مرور نکات مهم

۲-۵-۱- چگونه یک سری از گزارش های جدید را در نرم افزار ذخیره کنیم؟

- فایل های dbf گزارش ها را بوسیله نرم افزار طرح غدیر تولید کنید.
- فایل های موجود در شاخه پرونده های منبع (\DBF Source\مسیر نصب نرم افزار) را حذف کنید.
- فایل های dbf جدید را در شاخه پرونده های منبع (DBF Source) کپی کنید.
- نرم افزار را اجرا کنید.
- تغییرات ایجاد شده (در صورت وجود) در جداول پشتیبان را در بخش پشتیبانی اعمال کنید.
- بخش تعریف مجموعه جدید را از طریق کلید تعریف مجموعه جدید در منوی اصلی فعال کنید.
- یک عنوان جدید (غیر تکراری) وارد کنید و کلید تأیید را بزنید.
- بعد از اتمام عملیات فرم، با توجه به پیغام انتهایی عملیات و مرور سیاهه نتیجه وجود/عدم خطا را بررسی کنید و سپس فرم را ببندید.
- در صورت وجود خطا، خطا را رفع کرده و مراحل بخش ۲-۵-۱ را از اول اجرا کنید؛ در غیر این صورت به مرحله بعدی بروید.
- برای مشاهده یا چاپ گزارش ها، بخش مشاهده گزارش ها را فعال کنید. احتمالاً مجموعه جدید به عنوان انتخاب پیش فرض سیاهه عنوان مجموعه است؛ در غیر این صورت مجموعه جدید را از سیاهه عنوان مجموعه انتخاب کنید.
- برای اطلاع دقیقتر در مورد کار با فرم مشاهده گزارش ها به بخش ۲-۲- مراجعه کنید.

۲-۵-۲- چگونه پرونده فعال دیگری را آغاز کنیم؟

- پرونده فعال گزارش‌ها (GhadirSaved.Mdb\Saved Reports\مسیر نصب نرم‌افزار) را با همین نام (GhadirSaved.Mdb) در مسیر دیگری کپی (نه منتقل) کنید.
- نرم‌افزار را اجرا کنید.
- برای اطمینان از صحت کپی پرونده فعال، بخش مشاهده گزارش‌ها را فعال کرده و سپس از طریق کلید خواندن /از... پرونده کپی شده در مسیر جدید را خوانده و وجود/عدم خطا را بررسی کرده و فرم را ببندید.
- در صورت وجود خطا، آن را رفع کرده و به مرحله بعد بروید.
- تا اینجا شما دو پرونده مانند هم دارید که مجموعه‌ها و گزارش‌های موجود در آنها دقیقاً مانند هم است؛ در صورتی که بخواهید مجموعه‌های مذکور فقط در پرونده کپی شده در مسیر جدید وجود داشته باشند، مرحله بعد را نیز اجرا کنید.
- از طریق کلید مجموعه‌ها، بخش مجموعه‌ها را فعال کرده و سپس کلید حذف همه را زده و پیغامهای ظاهر شده را تأیید کنید تا همه مجموعه‌های موجود حذف شوند.

۲-۵-۳- چگونه می‌توان به گزارش‌های پرونده منتقل شده به CD یا مسیر

دیگر دسترسی پیدا کرد؟

- نرم‌افزار را اجرا کنید.
- بخش مشاهده گزارش‌ها را فعال کنید.
- با استفاده از کلید خواندن /از... پرونده موجود در مسیر دلخواه را انتخاب کنید.
- مجموعه مورد نظر را انتخاب کرده و سپس عملیات مورد نظر را انجام دهید.

فصل ۳ : گزارش های نرم افزار

۳-۱- فهرست گزارش ها

فهرست گزارش ها و اطلاعات مربوطه در جدول زیر آمده است.

ردیف	کد گزارش	عنوان گزارش	نام پرونده منبع (dbf)
۱	۰۱	گردش تعداد اعضا بر اساس زمان	Gozar_01
۲	۰۲	توزیع تعداد اعضا به تفکیک سازمان های مادر	Gozar_02
۳	۰۳	توزیع تعداد دانشجویان عضو طرح (پذیرش عضو) به تفکیک مقاطع تحصیلی، جنس و سازمان های مادر	Gozar_03
۴	۰۴	توزیع تعداد دانشجویان عضو طرح به تفکیک گروه های آموزشی، مقاطع تحصیلی و سازمان های مادر	Gozar_04
۵	۰۵	توزیع تعداد دانشجویان عضو طرح (پذیرش عضو) به تفکیک مقاطع تحصیلی، جنس و گروه های آموزشی	Gozar_05
۶	۰۶-۱	توزیع تعداد دانشجویان عضو طرح به تفکیک مقاطع و رشته های تحصیلی گروه : علوم انسانی	Gozar106
۷	۰۶-۲	توزیع تعداد دانشجویان عضو طرح به تفکیک مقاطع و رشته های تحصیلی گروه : علوم پایه	Gozar206
۸	۰۶-۳	توزیع تعداد دانشجویان عضو طرح به تفکیک مقاطع و رشته های تحصیلی گروه : فنی و مهندسی	Gozar306
۹	۰۶-۴	توزیع تعداد دانشجویان عضو طرح به تفکیک مقاطع و رشته های تحصیلی گروه : کشاورزی و دامپزشکی	Gozar406
۱۰	۰۶-۵	توزیع تعداد دانشجویان عضو طرح به تفکیک مقاطع و رشته های تحصیلی گروه : علوم پزشکی	Gozar506
۱۱	۰۶-۶	توزیع تعداد دانشجویان عضو طرح به تفکیک مقاطع و رشته های تحصیلی گروه : هنر	Gozar606
۱۲	۰۷	توزیع تعداد اعضای هیئت علمی عضو طرح به تفکیک مرتبه ها، نوع استخدام و سازمان های مادر	Gozar_07
۱۳	۰۸	توزیع تعداد اعضای هیئت علمی (اعضای جاری) به تفکیک گروه های آموزشی و سازمان های مادر	Gozar_08
۱۴	۰۹	توزیع تعداد اعضای هیئت علمی عضو طرح به تفکیک مرتبه ها، نوع استخدام و گروه های آموزشی	Gozar_09
۱۵	۱۰-۱	توزیع تعداد اعضای هیئت علمی عضو طرح (اعضای جاری) به تفکیک مرتبه ها و رشته های تحصیلی گروه : علوم انسانی	Gozar110
۱۶	۱۰-۲	توزیع تعداد اعضای هیئت علمی عضو طرح (اعضای جاری) به تفکیک مرتبه ها و رشته های تحصیلی گروه : علوم پایه	Gozar210
۱۷	۱۰-۳	توزیع تعداد اعضای هیئت علمی عضو طرح (اعضای جاری) به تفکیک مرتبه ها و رشته های تحصیلی گروه : فنی و مهندسی	Gozar310
۱۸	۱۰-۴	توزیع تعداد اعضای هیئت علمی عضو طرح (اعضای جاری) به تفکیک مرتبه ها و رشته های تحصیلی گروه : کشاورزی و دامپزشکی	Gozar410

نام پرونده منبع (dbf)	عنوان گزارش	کد گزارش	ردیف
Gozar510	توزیع تعداد اعضای هیئت علمی عضو طرح (اعضای جاری) به تفکیک مرتبه ها و رشته های تحصیلی گروه : علوم پزشکی	۱۰-۵	۱۹
Gozar610	توزیع تعداد اعضای هیئت علمی عضو طرح (اعضای جاری) به تفکیک مرتبه ها و رشته های تحصیلی گروه : هنر	۱۰-۶	۲۰
Gozar_11	توزیع خدمات استفاده شده بر اساس زمان	۱۱	۲۱
Gozar_12	توزیع خدمات به تفکیک شهرها	۱۲	۲۲
Gozar_13	توزیع خدمات به تفکیک سازمان های مادر	۱۳	۲۳
Gozar_14	توزیع خدمات ارائه شده به تفکیک کتابخانه های مقصد	۱۴	۲۴
Gozar_15	توزیع تعداد منابع امانتی به تفکیک رده ها و زبان ها	۱۵	۲۵
Gozar16K	توزیع تعداد منابع امانت گرفته شده به تفکیک رده ها و سازمان های مادر (رده بندی کنگره)	۱۶-۱	۲۶
Gozar16D	توزیع تعداد منابع امانت گرفته شده به تفکیک رده ها و سازمان های مادر (رده بندی دیوبی)	۱۶-۲	۲۷
Gozar17K	توزیع تعداد منابع امانت داده شده به تفکیک رده ها و کتابخانه های مقصد (رده بندی کنگره)	۱۷-۱	۲۸
Gozar17D	توزیع تعداد منابع امانت داده شده به تفکیک رده ها و کتابخانه های مقصد (رده بندی دیوبی)	۱۷-۲	۲۹
Gozar_18	توزیع خدمات استفاده شده توسط دانشجویان به تفکیک مقاطع تحصیلی و گروه های آموزشی	۱۸	۳۰
Gozar_19	توزیع خدمات استفاده شده توسط اعضای هیئت علمی به تفکیک مرتبه های علمی و گروه های آموزشی	۱۹	۳۱
Gozar_20	جدول خلاصه خسارت ها	۲۰	۳۲
Gozar_21	جدول تفصیلی خسارت ها به تفکیک مبادی	۲۱	۳۳
Gozar_22	جدول تفصیلی خسارت ها به تفکیک کتابخانه های مقصد	۲۲	۳۴
Gozar_23	جدول تفصیلی خسارت ها به تفکیک سازمان های مادر	۲۳	۳۵
Gozar124	توزیع تعداد سایر اعضای طرح به تفکیک مدارک تحصیلی، جنس و سازمان های مادر	۲۴-۱	۳۶
Gozar224	توزیع تعداد سایر اعضای طرح به تفکیک مدارک و رشته های تحصیلی	۲۴-۲	۳۷
Gozar324	توزیع خدمات استفاده شده توسط سایر اعضا به تفکیک مدارک تحصیلی	۲۴-۳	۳۸

۲-۳- نمونه چاپی گزارش ها

در ادامه نمونه چاپی گزارش های نرم افزار به ترتیب قرار گرفته در جدول پیشین آمده

است.

گردش تعداد اعضا بر اساس زمان

۱

توزیع تعداد اعضا به تفکیک سازمان‌های مادر

۲

بسمه تعالی
طرح غدیر - عضویت فرامیر کتابخانه‌ها
توزیع تعداد اعضا به تفکیک سازمان‌های مادر

(صفحه ۱ از ۴)

تاریخ گزارش : (۱۳۸۱/۴/۲۱)

ردیف	کد	عنوان سازمان مادر	شهر	دانشجو		عضو هیئت علمی		سایر		جمع	
				تصفیه حساب کرده	اعضای جاری	تصفیه حساب کرده	اعضای جاری	تصفیه حساب کرده	اعضای جاری		
۱	۱۱	بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی	تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۱۲	پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی	تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۱۳	پژوهشگاه صنایع رنگ ایران	تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	۸۰	پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله	تهران	۴	۲۶	۰	۰	۰	۰	۴	۲۶
۵	۱۶	پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی	تهران	۱۵	۶۷	۰	۰	۰	۰	۱۵	۶۷
۶	۱۷	پژوهشگاه مواد و انرژی	کرج	۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱
۷	۱۸	دانشگاه علوم پایه دامغان	دامغان	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹
۸	۱۹	دانشگاه اراک	اراک	۱۲	۳۴	۰	۰	۰	۰	۱۲	۳۴
۹	۲۰	دانشگاه ارومیه	ارومیه	۲۸	۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۲۸	۱۱۶
۱۰	۲۱	دانشگاه اصفهان	اصفهان	۱۰۵	۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۱۰۵	۱۸۵
۱۱	۲۲	دانشگاه الزهراء (س)	تهران	۶۹	۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۶۹	۳۶۲
۱۲	۲۳	دانشگاه ایلام	ایلام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳	۲۴	دانشگاه بوعلی سینا	همدان	۱۸	۸۹	۰	۰	۰	۰	۱۸	۸۹
۱۴	۲۵	دانشگاه بیرجند	بیرجند	۱۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۳۰
۱۵	۲۶	دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)	تروین	۵	۸۳	۰	۰	۰	۰	۵	۸۳
۱۶	۲۷	دانشگاه پیام نور - مرکز آران و بیدگل	آران و بیدگل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷	۸۳	دانشگاه پیام نور - مرکز زربین شهر	زربین شهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸	۸۴	دانشگاه پیام نور - مرکز نجف آباد	نجف آباد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

خبر وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بسمه تعالی
 طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه‌ها
 توزیع تعداد اعضا به تفکیک سازمان‌های مادر

(صفحه ۴ از ۴)

تاریخ گزارش : (۱۳۸۱/۶/۳۱)

ردیف	کد	عنوان سازمان مادر	دانشجو		عضو هیئت علمی		سایر		جمع	
			تعداد اعضا	تعداد حساب گروه	تعداد اعضا	تعداد حساب گروه	تعداد اعضا	تعداد حساب گروه	تعداد اعضا	تعداد حساب گروه
۶۴	۵۵	دانشگاه بروجرد	۷۰	۲۴	۱۲	۰	۰	۰	۲۴	۱۲
۶۵	۵۶	سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران	۰	۰	۱۰۴	۰	۰	۰	۱۰۴	۰
۶۶	۵۷	سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (رست)	۰	۰	۱۴	۰	۰	۰	۱۴	۰
۸۲	۵۸	ستاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰
۶۸	۵۹	شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان	۰	۰	۵۳	۰	۰	۰	۵۳	۰
۶۹	۶۰	کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۰	۶۱	مجمع آموزش عالی یاسوج	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۰
۷۱	۶۲	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۶	۰
۷۵	۶۳	مرکز تصمیمات تکمیلی در علوم پایه زنجان	۲۲	۶	۴	۰	۰	۰	۲۶	۶
۷۶	۶۴	مرکز تحقیقات علمی کشور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۲	۶۵	مرکز ملی اکتاوس‌شناسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۱	۶۶	موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی	۰	۰	۱۶	۰	۰	۰	۱۶	۰
جمع			۶۳۶۹	۲۲۹۵	۷۰۵	۹	۰	۰	۷۰۶۴	۲۳۰۴

خبر وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

توزیع تعداد دانشجویان عضو طرح به تفکیک:
مقاطع تحصیلی، جنس و سازمان‌های مادر

۳

توزیع تعداد دانشجویان عضو طرح به تفکیک:
گروه‌های آموزشی، مقاطع تحصیلی و سازمان‌های مادر

بسمه تعالی
 طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه‌ها
 توزیع تعداد دانشجویان عضو طرح (پذیرش عضو) به تنگنای گروه‌های آموزشی، مقاطع تحصیلی و سازمان‌های مادر

(صفحه ۱ از ۴)

تاریخ گزارش: (۱۳۸۱/۲/۳۱)

ردیف	عنوان سازمان مادر	شهر	گروه‌های آموزشی												
			علوم انسانی		علوم پایه		فنی و مهندسی		کشاورزی و دامپزشکی		علوم پزشکی		هنر		جمع
			کارشناسی ارشد و پانزدهم												
۱	بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی	تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی	تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	پژوهشگاه منابع رنگ ایران	تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی لرزه	تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی	تهران	۸۲	۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶	پژوهشگاه مواد و انرژی	کرج	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷	دانشگاه علوم پایه دامغان	دامغان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸	دانشگاه اراک	اراک	۱۱	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹	دانشگاه ارومیه	ارومیه	۷۲	۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰	دانشگاه اصفهان	اصفهان	۱۲۹	۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱	دانشگاه الزهراء (س)	تهران	۲۳۳	۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲	دانشگاه ایلام	ایلام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳	دانشگاه بوعلی سینا	همدان	۵۱	۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴	دانشگاه بیرجند	بیرجند	۴۰	۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵	دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)	قزوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶	دانشگاه پیام نور - مرکز آران و بیدگل	آران و بیدگل	۲۷	۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷	دانشگاه پیام نور - مرکز زرین شهر	زرین شهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

بختیار وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

توزیع تعداد دانشجویان عضو طرح به تفکیک:
مقاطع تحصیلی، جنس و گروه‌های آموزشی

۵

بسمه تعالی
 طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه‌ها
 توزیع تعداد دانشجویان عضو طرح (بدانش عضو) به تفکیک مقاطع تحصیلی، جنس و گروه‌های آموزشی

تاریخ گزارش: (۱۳۸۱/۶/۳۱)

جمع	گروه‌های آموزشی						جنس	مقطع تحصیلی
	هنر	علوم پزشکی	کتابخوانی و دایرکتوری	فنی و مهندسی	علوم پایه	علوم انسانی		
.	.	.	.	.	.	.	زن	کارهائی
.	.	.	.	.	.	مرد		
جمع								
.	.	.	.	.	.	.	زن	کارشناسی
.	.	.	.	.	.	مرد		
جمع								
۲۶۸۷	۷۸	۲۸	۱۰۴	۴۱۷	۱۰۸۷	۹۶۳	زن	کارشناسی ارشد
۵۲۹۷	۵۶	۲۱	۲۳۵	۲۶۴۸	۱۲۶۵	۱۰۷۲	مرد	
۷۹۸۴	۱۳۴	۵۱	۳۳۹	۳۰۶۵	۲۳۵۲	۲۰۳۵	جمع	
۱۱	.	.	۶	۱	۱	۳	زن	دکترای حرفه‌ای
۱۵	.	.	۷	۴	۳	۱	مرد	
۲۶	.	.	۱۳	۵	۴	۴	جمع	
۱	.	.	.	.	.	۱	زن	دانشجوی
۲	.	.	۱	.	۱	.	مرد	
۳	.	.	۱	.	۱	۱	جمع	
۱۵۱	۶	۶	۲	۲۶	۶۳	۴۸	زن	دکترای تخصصی
۵۰۰	۴	۱۰	۳۴	۲۲۳	۱۳۹	۹۰	مرد	
۶۵۱	۱۰	۱۶	۲۶	۲۲۹	۲۰۲	۱۳۸	جمع	
۸۶۶۴	۱۳۴	۷۵	۳۸۹	۳۳۱۹	۲۱۷۸	۲۵۵۱	جمع کل	

توزیع تعداد دانشجویان عضو طرح به تفکیک:
مقاطع و رشته‌های تحصیلی

۶

بسمه تعالی
 طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه‌ها
 توزیع تعداد دانشجویان عضو طرح (اعضای جاری) به تفکیک مقاطع و رشته‌های تحصیلی
 گروه: علوم انسانی

تاریخ گزارش: (۱۳۸۱/۶/۳۱)

(صفحه ۲۲ از ۲۲)

ردیف	کد	رشته‌های تحصیلی	وضعیت اعضا	کارشناسی		کارشناسی ارشد		مقاطع تحصیلی		دکتری		دکترای تخصصی		جمع	
				مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن
۱۹۰	۶۵۲	مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات	تصفیه گرد	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱
۱۹۱	۱۲۵۵	مدیریت فناوری و اطلاعات	تصفیه گرد	۰	۰	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱
۱۹۲	۱۲۰۳	مدیریت تولید	تصفیه گرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۳	۸۲۵	مشاوره	تصفیه گرد	۰	۰	۶	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵
۱۹۴	۴۹۹	مشاوره و راهبردی	تصفیه گرد	۰	۰	۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲
۱۹۵	۱۲۸۵	مشاوره - علوم تربیتی	تصفیه گرد	۰	۰	۱۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۳
۱۹۶	۸۴۳	مشاوره - علوم تربیتی ۲	تصفیه گرد	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱
۱۹۷	۱۲۶۶	مطالعات زبان	تصفیه گرد	۰	۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱
جمع				۰	۰	۲۲۰	۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۴	۲۶۱
۲۱۷۷	۱۱۶۲	جمع کل	جاری	۰	۰	۲۳۳	۸۱۴	۳	۲	۱	۱	۴	۱	۱۱۶۲	۱۱۶۲

بسمه تنالی
 طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه‌ها
 توزیع تعداد دانشجویان عضو طرح (اعضای جاری) به تفکیک مقاطع و رشته‌های تحصیلی
 گروه: فنی و مهندسی

(صفحه ۲۹ از ۲۹)

تاریخ گزارش: (۱۳۸۱/۶/۳۱)

جمع	مقاطع تحصیلی												وضعیت اعضا	رشته‌های تحصیلی	ردیف	تاریخ		
	دکترای تخصصی		دانشجوی		دکترای حرفه‌ای		کارشناسی ارشد		کارشناسی		کاررانی							
مرد	زن	جمع	مرد	زن	جمع	مرد	زن	جمع	مرد	زن	جمع	مرد	زن	جمع	مرد	زن		
۸۹۹	۱۱۶	۱۱	۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۴	۸۸۸	۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعیین کرده	جمع
۲۳۰۴	۱۹۷۶	۲۳۸	۱۱	۲۶	۰	۰	۰	۲۰۶۱	۱۷۶۰	۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جاری	
۳۲۱۹	۲۸۷۵	۴۴۴	۲۴۱	۲۲۳	۰	۰	۰	۳۰۶۵	۲۶۴۸	۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع کل

بسمه تعالی
 طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه ها
 توزیع تعداد دانشجویان عضو طرح (اعضای جاری) به تفکیک مناطق و رشته های تحصیلی
 گروه: هنر

ردیف	کد	رشته های تحصیلی	وضعیت اعضا	مناطق تحصیلی						جمع کل	
				کارشناسی	کارشناسی ارشد	دانشجوی	دانشجوی	دکترای حرفه ای	دکترای تخصصی		
جمع	مرد	زن	جمع	مرد	زن	جمع	مرد	زن	جمع	مرد	زن
۱۹	۷۵۰	نمایش - کارگردانی	تصفیه جاری	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱
۲۰	۹۷۵	هنر - انجمن	تصفیه جاری	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱
۲۱	۱۲۵۷	هنر - شهرسازی	تصفیه جاری	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱
۲۲	۷۹۷	هنر - گرافیک	تصفیه جاری	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱
جمع	۲۰۰۰		تصفیه کرده	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴
۱۲۲	۵۱		تصفیه جاری	۰	۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷
۱۴۴	۶۰		تصفیه جاری	۰	۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶
جمع	۲۰۰۰			۰	۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴

توزیع تعداد اعضای هیئت علمی عضو طرح به تفکیک:
مرتب‌ها، نوع استخدام و سازمان‌های مادر

بسمه تعالی

طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه‌ها

توزیع تعداد اعضای هیئت علمی عضو طرح (پذیرش عمده) به تفکیک مرتبه‌ها، نوع استخدام و سازمان‌های مادر

(صفحه ۱ از ۴)

تاریخ گزارش: (۱۳۸۱/۶/۳۱)

ردیف	عنوان سازمان صادر	شهر	مرتبه‌ها						دانشگاه						جمع		
			رسمی	پیمانی	جمع	رسمی	پیمانی	جمع	استاد	دانشیار	دانشور	مربی	پیمانی	جمع			
۱	بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی	تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی	تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	پژوهشگاه منابع رنگ ایران	تهران	۱۰	۳	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	پژوهشگاه بین‌المللی ژئوآرکستراسی و مهندسی لرزه	تهران	۲	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	پژوهشگاه علوم آسمانی و مطالعات فضا	تهران	۲	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶	پژوهشگاه مواد و انرژی	کرج	۰	۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷	دانشگاه علوم پایه دماغان	دماغان	۴	۲	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸	دانشگاه اراک	اراک	۲	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹	دانشگاه ارومیه	ارومیه	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰	دانشگاه اصفهان	اصفهان	۰	۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱	دانشگاه الزهراء (س)	تهران	۲	۶	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲	دانشگاه ایلام	ایلام	۴	۲	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳	دانشگاه بوعلی سینا	همدان	۵	۲	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴	دانشگاه بیرجند	بیرجند	۱	۳	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵	دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)	فروزن	۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶	دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)	اران و بیدگل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷	دانشگاه پیام نور - مرکز زرین شهر	زرین شهر	۱	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸	دانشگاه پیام نور - مرکز نجف آباد	نجف آباد	۱	۴	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

بخبیر وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بسمه تعالی
 طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه‌ها
 توزیع تعداد اعضای هیئت علمی عضو طرح (پذیرش عضو) به تفکیک مرتبه‌ها، نوع استخدام و سازمان‌های مادر

تاریخ گزارش: (۱۳۸۱/۶/۳۱)

ردیف	عنوان سازمان مادر	شهر	مرتبه‌ها						جمع		
			دانشیار		استادیار		استاد				
جمع	رسمی	پیمانی	جمع	رسمی	پیمانی	جمع	رسمی	پیمانی	جمع	رسمی	پیمانی
۵۵	دانشگاه بزد	براد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۶	سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران	تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۷	سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (است)	تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۸	ستاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی	تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۹	شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان	اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰	کتابخانه متعلقه‌های علوم و تکنولوژی شیراز	شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۱	مجمع آموزش عالی پاسوج	پاسوج	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۲	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۳	مرکز تحقیقات علمی در علوم پایه زیجان	زیجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۴	مرکز تحقیقات علمی کشور	تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۵	مرکز ملی القیاس‌شناسی	تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۶	موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی	تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲۴	۲۴	۲۴	۲۴	۲۴	۲۴	۲۴	۲۴	۲۴
۷۱۴			۱۲۱	۱۲۱	۱۲۱	۱۲۱	۱۲۱	۱۲۱	۱۲۱	۱۲۱	۱۲۱
۲۶۵			۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸
جمع			۲۴۹	۲۴۹	۲۴۹	۲۴۹	۲۴۹	۲۴۹	۲۴۹	۲۴۹	۲۴۹

غیر وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

توزیع تعداد اعضای هیئت علمی عضو طرح به تفکیک:
گروه‌های آموزشی و سازمان‌های مادر

بسمه تعالی
 طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه‌ها

توزیع تعداد اعضای هیئت علمی (اعضای جاری) به تفکیک گروه‌های آموزشی و سازمان‌های مادر

تاریخ گزارش: (۱۳۸۱/۶/۳۱)

(صفحه ۱ از ۴)

ردیف	عنوان سازمان مادر	شهر	گروه‌های آموزشی													
			علوم انسانی		علوم پایه		فنی و مهندسی		کناروزی و دامپزشکی		علوم پزشکی		هنر		جمع	
			اعضای حساب	اعضای جاری	تصفیه حساب	تصفیه جاری	فنی و مهندسی حساب	فنی و مهندسی جاری	کناروزی و دامپزشکی حساب	کناروزی و دامپزشکی جاری	علوم پزشکی حساب	علوم پزشکی جاری	هنر حساب	هنر جاری	تصفیه حساب	تصفیه جاری
۱	بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی	تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی	تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	پژوهشگاه منابع رنگ ایران	تهران	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله	تهران	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی	تهران	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶	پژوهشگاه مواد و انرژی	کرج	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷	دانشگاه علوم پایه دامغان	دامغان	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸	دانشگاه اراک	اراک	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹	دانشگاه ارومیه	ارومیه	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰	دانشگاه اصفهان	اصفهان	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱	دانشگاه الزهراء (س)	تهران	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲	دانشگاه ایلام	ایلام	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳	دانشگاه بوعلی سینا	همدان	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴	دانشگاه بیرجند	بیرجند	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵	دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)	قزوین	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶	دانشگاه پیام نور - مرکز آران و بیدگل	آران و بیدگل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷	دانشگاه پیام نور - مرکز زربین شهر	زربین شهر	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

بخبر وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

توزیع تعداد اعضای هیئت علمی عضو طرح به تفکیک:
مرتبه‌ها و گروه‌های آموزشی

۹

بسمه تعالی
 طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه‌ها
 توزیع تعداد اعضای هیئت علمی عضو طرح (پذیرش عضو) به تفکیک مرتبه‌ها، نوع استخدام و گروه‌های آموزشی

(صفحه ۱ از ۱)

تاریخ گزارش: (۱۳۸۱/۶/۳۱)

جمع	گروه‌های آموزشی						نوع استخدام	مرتبه‌ها
	هنر	علوم پزشکی	کتابداری و دامپزشکی	فنی و مهندسی	علوم پایه	علوم انسانی		
۱۹۹	۲	۱	۲۰	۵۴	۴۸	۷۴	رسمی	مربی
۲۰۴	۴	۲	۱۴	۹۸	۴۸	۲۸	پیمانی	
۴۰۳	۶	۳	۳۴	۱۵۲	۹۶	۱۱۲	جمع	
۲۴	۰	۰	۴	۹	۴	۷	رسمی	دانشور
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیمانی	
۲۴	۰	۰	۴	۹	۴	۷	جمع	
۱۲۱	۰	۲	۷	۴۲	۲۴	۲۶	رسمی	استادیار
۱۴۱	۲	۳	۸	۶۳	۴۷	۱۸	پیمانی	
۲۶۲	۲	۵	۱۵	۱۰۵	۸۱	۵۴	جمع	
۱۵	۰	۰	۲	۴	۶	۳	رسمی	دانشیار
۲	۰	۰	۰	۱	۱	۰	پیمانی	
۱۷	۰	۰	۲	۵	۷	۳	جمع	
۶	۰	۰	۰	۳	۳	۰	رسمی	استاد
۲	۰	۰	۰	۱	۱	۰	پیمانی	
۸	۰	۰	۰	۴	۴	۰	جمع	
۷۱۴	۸	۸	۵۵	۲۷۵	۱۹۲	۱۷۶	جمع	جمع

توزیع تعداد اعضای هیئت علمی عضو طرح به تفکیک:
مرتبه‌ها و رشته‌های تحصیلی

۱۰

بسمه تعالی
 طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه‌ها
 توزیع تعداد اعضای هیئت علمی عضو طرح (اعضای جاری) به تکنیک مرتبه‌ها و رشته‌های تحصیلی
 گروه: علوم انسانی

تاریخ گزارش: (۱۳۸۱/۶/۳۱)

(صفحه ۶ از ۶)

ردیف	کد	مرتبه‌ها												رشته‌های تحصیلی	
		استاد		دانشیار		استادیار		دانشور		مربی		جمع			
اعضای جاری	نمونه حساب	جمع	جمع												
۱۷۳	۳	۰	۰	۳	۰	۵۴	۰	۷	۱۰۹	۰	۲	جمع			

بسمه تنالی

طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه‌ها

توزیع تعداد اعضای هیئت علمی عضو طرح (اعضای جاری) به تفکیک مرتبه‌ها و رشته‌های تحصیلی
گروه: کشاورزی و دامپزشکی

(صفحه ۱ از ۳)

تاریخ گزارش: (۱۳۸۱/۶/۳۱)

ردیف	کد	رشته‌های تحصیلی	مرتبه‌ها						جمع
			استاد	دانشیار	استادیار	دانشور	دانشور	مربی	
۱	۱۶	آبپاری و زهکشی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۹۵۴	اصلاح نباتات - باغبانی و سبزیکار	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۱۲۳۲	اصلاح نباتات - بیوتکنولوژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	۵۶	اقتصاد کشاورزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	۹۳۷	انگل‌شناسی - دامپزشکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶	۱۱۰۳	بیماری‌شناسی گیاهی - باکتریولوژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷	۱۰۶۵	بیماری‌شناسی گیاهی - قارچ‌شناسی	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
۸	۱۳۰۵	بیماری‌های تولیدمثل‌رسانان دامپزشکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹	۸۲۷	بیوتکنولوژی و ژنتیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰	۱۳۴	ثانیات آبپاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱	۱۴۹	تربیع و آموزش کشاورزی	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
۱۲	۶۷۶	توسعه روستایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳	۲۰۳	حشره‌شناسی کشاورزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴	۱۰۴۲	حشره‌شناسی - گیاه‌پزشکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵	۸۵۵	خاک‌شناسی - الودگی خاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶	۹۸۰	خاک‌شناسی - بیولوژی خاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷	۱۲۴۸	دامپزشکی - ژنتیک و اصلاح نژاد دام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

بسمه تعالی
 طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه ها
 توزیع تعداد اعضای هیئت علمی عضو طرح (اعضای جاری) به تفکیک مرتبه ها و رشته های تحصیلی
 گروه: کشاورزی و دامپرشی

تاریخ گزارش: (۱۳۸۱/۴/۳۱)

ردیف	کد	رشته های تحصیلی	مرتبه ها													
			استاد		دانشیار		استادیار		دانشور		مربی		جمع			
			تصفیه حساب	اعضای جاری	تصفیه حساب	جمع										
۳۵	۴۵۸	محیط زیست	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۶	۱۳۴۴	منابع طبیعی - آلودگی پوشش گیاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۷	۹۰۴	منابع طبیعی - مرتداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۸	۱۱۴۰	مهندسی شلات - آبیاری بروری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۹	۸۶۴	مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰	۱۱۷۹	مهندسی کشاورزی - خاکشناسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱	۸۵۶	مهندسی کشاورزی - زراعت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲	۸۲۶	مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳	۶۶۴	مهندسی مکانیک - ماشینهای کشاورزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۴	۸۰۹	مهندسی منابع طبیعی - بیابان دانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۵	۸۱۰	مهندسی منابع طبیعی - مرتداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۶	۹۹۴	مهندسی آبیاری و نحتقنر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۴	جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

بسمه تعالی
 طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه ها
 توزیع تعداد اعضای هیئت علمی عضو طرح (اعضای جاری) به تکنیک مرتبه ها و رشته های تحصیلی
 گروه: هنر

(صفحه ۱ از ۱)

تاریخ گزارش: (۱۳۸۱/۶/۳۱)

ردیف	کد	رشته های تحصیلی	مرتبه ها						جمع
			مربی	دانشور	استادیار	دانشیار	استاد	جمع	
۱	۱۲۹۴	ارتباطات دیداری	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱
۲	۱۲۴	پژوهش هنر	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱
۳	۱۰۰۲	تاریخ فرمک و زبانهای باستانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	۱۲۹۱	علوم هنری - تاریخ هنر - نقاشی	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱
۵	۶۱۳	معماری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶	۹۰۰	معماری سنتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷	۸۱۹	معماری و شهرسازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸	۱۳۱۹	هنر - صنایع دستی	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱
		جمع	۲	۰	۲	۰	۰	۰	۲

توزیع خدمات استفاده شده بر اساس زمان

۱۱

بسمه تعالی
 طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه‌ها
 توزیع خدمات استفاده شده بر اساس زمان

در سال ۱۳۸۱

تاریخ گزارش: (۱۳۸۱/۶/۳۱)

(صفحه ۴ از ۴)

سایر خدمات	بایگه های اطلاعات	امکانات تکثیر	سالن مطالعه	مشاوره کتابدار و کارشناس	نماد استفاده از منابع کتابخانه در محل										تعداد مراجع به کتابخانه مقصد	ماه								
					کتاب					نشریه ادواری							مجموع	تعداد منابع	ماه					
					پایان نامه	مجموع	عربی	لاتین	فارسی	مجموع	عربی	لاتین	فارسی	مجموع						عربی	لاتین	فارسی		
۷	۱۵	۵۰	۲۳	۲۵	۸۶	۱	۰	۰	۰	۶۴	۵۶	۶	۲۷	۲	۴۱	۲۱	۱۴۴	۷۵۲	۷۲	۲۳	۶۵۰	۲۰۸	۷۸۳	فروردین
۲۶	۲۷	۵۸	۵۸	۲۴	۱۳۵	۶	۰	۰	۰	۱۰۵	۸۳	۲	۴۲	۰	۶۷	۲۸	۲۱۶	۱۲۴۷	۱۲۸	۳۹	۷۰۶	۳۷۴	۱۲۸۲	اردیبهشت
۱۴	۱۶	۳۲	۵۵	۲۴	۱۰۴	۵	۰	۲	۰	۳۶	۱۱۰	۲	۴۰	۰	۴۷	۳۵	۱۶۸۰	۹۸۴	۶۲	۲۳	۵۵۷	۳۴۳	۹۶۷	خرداد
۱۲	۱۴	۵۵	۳۷	۲۷	۱۲۳	۱	۰	۱	۰	۲۹	۱۲۱	۴	۲۳	۰	۳۷	۲۶	۱۷۳	۱۰۰۱	۵۹	۱۶	۵۷۲	۳۵۴	۱۰۱۹	تیر
۲	۴	۷	۱۱	۴	۴۸	۰	۰	۰	۰	۹	۱۳	۲	۱۷	۰	۲۴	۱۰	۱۱۸	۵۳۹	۳۹	۱	۳۱۲	۱۸۷	۴۶۵	مرداد
۱	۰	۷	۸	۲	۱۳	۱	۰	۰	۰	۴	۸	۰	۲	۰	۱۲	۲	۴۸	۲۰۵	۱۲	۰	۱۰۴	۸۵	۱۷۶	شهریور
۷۲	۷۶	۲۰۹	۲۱۲	۱۲۶	۵۰۹	۱۴	۰	۳	۰	۲۲۷	۳۱۱	۱۶	۱۷۱	۲	۲۲۸	۱۳۳	۸۶۷	۴۷۲۸	۳۷۲	۱۰۰	۳۷۰۳	۱۵۵۱	۴۶۹۳	جمع سال
۳۲۸	۱۰۷۵	۲۱۵۲	۲۵۱۳	۲۰۰۱	۳۳۹۱	۱۸۱	۲	۸۵	۲۵	۲۰۶۸	۶	۳۷۹۷	۲۳۲	۱۱۹۳	۶۴	۳۶۶	۵۶۸۸	۲۲۶۶۲	۲۸۵۶	۵۷۳	۲۰۱۷۶	۱۰۵۷	۲۲۳۵۲	جمع کل

توزیع خدمات به تفکیک شهرها

۱۲

نیمه تنالی
 طرح غدیر - عضویت فرامیر کتابخانه‌ها
 توزیع خدمات به تکنیک شهرها

از تاریخ ۱۳۷۸/۴/۱ تا ۱۳۸۱/۶/۳۱

تاریخ گزارش: (۱۳۸۱/۶/۳۱)

ردیف	کد	نام شهر	تعداد مراجع به شهرهای دیگر		تعداد منابع ارائه گرفته از شهرهای دیگر	تعداد سایر خدمات دریافت کرده از شهرهای دیگر	تعداد پذیرش مراجعه		تعداد منابع امانت داده شده		تعداد سایر خدمات ارائه شده		
			دیگر	مجموع			از داخل شهر	دیگر	مجموع	به داخل شهر	به شهرهای دیگر		
۲۷	۲۲	کربلایه	۱۹۵	۲	۲۲۱	۲۳	۱۱	۵۹	۱۵	۸۰	۹۵	۰	
۲۸	۲۸	گرگان	۳	۲	۲	۱	۰	۲	۰	۲	۲	۰	
۲۹	۲۹	گنبد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳۰	۲۴	مشهد	۱۶۷	۰	۱۳۹	۶۰	۲۱	۵۴	۲۳	۸۴	۱۰۷	۲	
۳۱	۴۶	نصافاد	۶	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳۲	۳۷	نیشابور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳۳	۴۹	همدان	۳۷۴	۰	۲۷۶	۷۵	۴	۱۶۰	۹	۲۱۶	۲۲۵	۱	
۳۴	۲۰	پاسوج	۷	۰	۸	۰	۰	۲	۲	۲	۲	۰	
۳۵	۱۸	یزد	۳۸۳	۰	۴۲۹	۷۶	۰	۱۲	۰	۲۱	۲۱	۰	
مجموع			۹۷۵۰	۲۲۲۲	۹۵۶۲	۲۳۲۲	۲۲۶۰۲	۲۲۶۶۲	۲۲۲۵۲	۲۳۱۰۰	۹۵۶۲	۲۳۲۲	۲۴۶۹
													۷۲۹۱

توزیع خدمات به تفکیک سازمان‌های مادر

۱۳

بسمه تعالی

طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه‌ها
توزیع خدمات به تفکیک سازمان‌های مادر

از تاریخ ۱۳۷۸/۴/۱ تا ۱۳۸۱/۶/۳۱

تاریخ گزارش : (۱۳۸۱/۶/۳۱)

ردیف	کد	عنوان سازمان مادر	شهر	تعداد مراجعه			تعداد منابع			تعداد انواع خدمات دیگر		
				گرفتن داخل سازمان	به سازمان‌های دیگر	پدشوش از سازمان‌های دیگر	گرفتن داخل سازمان	امانت گرفته از سازمان‌های دیگر	امانت داده به سازمان‌های دیگر	گرفتن داخل سازمان	دریافت کرده از سازمان‌های دیگر	ارائه کرده به سازمان‌های دیگر
۱	۱۱	بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی	تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲	۱۲	پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی	تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳	۱۳	پژوهشکده صنایع رنگ ایران	تهران	۰	۲۲	۰	۰	۲۴	۰	۰	۰	
۴	۸۰	پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله	تهران	۰	۷۵	۱۷۳	۰	۸۱	۲۷۳	۰	۰	
۵	۱۴	پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی	تهران	۲۸	۲۱۰	۵۲۸	۴۵	۲۸۹	۹۷۱	۰	۰	
۶	۱۷	پژوهشگاه موانع و انرژی	کرج	۰	۱۶۵	۱۲	۰	۱۳۷	۱۴	۰	۰	
۷	۱۸	دانشگاه علوم پایه دامغان	دامغان	۰	۳۸	۰	۰	۵۴	۰	۰	۰	
۸	۱۹	دانشگاه اراک	اراک	۰	۱۳۹	۰	۰	۱۳۸	۰	۰	۰	
۹	۲۰	دانشگاه ارومیه	ارومیه	۱	۲۳۳	۴۷	۱	۱۹۳	۵۹	۰	۰	
۱۰	۲۱	دانشگاه اصفهان	اصفهان	۲۴	۳۸۳	۶۷۷	۲۸	۵۳۱	۹۵۰	۰	۰	
۱۱	۲۲	دانشگاه الزهراء (س)	تهران	۲۲	۱۹۷۲	۳	۲۳	۲۱۸۸	۳	۰	۰	
۱۲	۲۳	دانشگاه ایلام	ایلام	۰	۲۱	۰	۰	۳۰	۰	۰	۰	
۱۳	۲۴	دانشگاه بوعلی سینا	همدان	۴	۳۷۴	۱۶۰	۹	۳۷۶	۲۱۴	۰	۰	
۱۴	۲۵	دانشگاه بیرجند	بیرجند	۰	۱۲۱	۶	۰	۷۹	۹	۰	۰	
۱۵	۲۶	دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)	قزوین	۰	۳۷۸	۲۴	۰	۳۸۲	۳۴	۰	۰	
۱۶	۲۷	دانشگاه پیام نور - مرکز آران و بیدگل	آران و بیدگل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۷	۸۳	دانشگاه پیام نور - مرکز زرین شهر	زرین شهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

خبر و وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بسمه تعالی
 طرح غدیر - عضویت فرامیر کتابخانه‌ها
 توزیع خدمات به تفکیک سازمان‌های مادر
 از تاریخ ۱۳۷۸/۴/۱۱ تا ۱۳۸۱/۶/۳۱

تاریخ گزارش: (۱۳۸۱/۶/۳۱)

(صفحه ۴ از ۴)

ردیف	کد	عنوان سازمان مادر	شهر	نماد مراجعه			نماد منابع			نماد انواع خدمات دیگر			ارائه کرده به سازمان‌های دیگر
				گرددش داخلی سازمان	دیگر	به سازمان‌های دیگر	پذیرش از سازمان‌های دیگر	گرددش داخلی سازمان	امانت گرفته از سازمان‌های دیگر	امانت داده به سازمان‌های دیگر	گرددش داخلی سازمان	دریافت کرده از سازمان‌های دیگر	
۵۲	۶۱	دانشگاه ولی‌عمر(رح) رفسنجان	رفسنجان	۰	۲۲۲	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰
۵۳	۶۲	دانشگاه هرمزگان	بندرعباس	۰	۳۷	۲	۰	۰	۶۳	۳	۰	۰	۰
۵۴	۶۳	دانشگاه هنر	کرج	۰	۲۸	۲۵۸	۰	۰	۳۷	۵۵۳	۰	۰	۱۱۶
۵۵	۶۴	دانشگاه پرد	پرد	۰	۲۸۲	۱۲	۰	۰	۴۴۹	۲۱	۰	۰	۷۶
۵۶	۶۵	سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران	تهران	۲	۱۰۸	۵۹	۰	۶	۱۱۷	۹۶	۰	۰	۲۳
۵۷	۶۶	سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (رسمت)	تهران	۰	۲۳	۲۶	۰	۰	۲۹	۳۷	۰	۰	۰
۵۸	۸۲	ستاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی	تهران	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲
۵۹	۶۸	شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان	اصفهان	۰	۱۲۶	۱	۰	۰	۱۸۳	۰	۰	۰	۵
۶۰	۶۹	کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز	شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۱	۷۰	مجمع آموزش عالی پاسوج	پاسوج	۰	۷	۲	۰	۰	۸	۲	۰	۰	۰
۶۲	۷۱	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	تهران	۰	۲۸	۵۶	۰	۰	۴۶	۸۷	۰	۰	۴
۶۳	۷۵	مرکز تحقیقات تکمیلی در علوم پایه زنجان	زنجان	۰	۲۷	۱۵۴	۰	۰	۳۰	۱۵۴	۰	۰	۲۰
۶۴	۷۶	مرکز تحقیقات علمی کنور	تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۵	۷۲	مرکز علمی اقیانوس‌شناسی	تهران	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۲۵	۰	۰	۰
۶۶	۸۱	موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی	تهران	۰	۱۱	۶	۰	۰	۱۹	۱۶	۰	۰	۰
		جمع		۱۸۹	۲۱۲۶۳	۲۱۲۶۳	۱۰۶۲	۳۱۶۰۰	۳۱۶۰۰	۲۱۶۰۰	۸۲	۷۲۰۹	۷۲۰۹

بگیر و بسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

توزیع خدمات به تفکیک کتابخانه‌های مقصد

۱۴

بسمه تعالی

طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه ها
توزیع خدمات ارائه شده به تکمیل کتابخانه های مقصد

از تاریخ ۱۳۷۸/۴/۱ تا ۱۳۸۱/۶/۳۱

تاریخ گزارش: (۱۳۸۱/۶/۳۱)

سایر خدمات	پایگاه های اطلاعات	امکانات تکثیر	سالن مطالعه	مشاروه کتابدار و کارشناس	نماد استفاده از منابع کتابخانه در محل										نماد مراجعه برای بزرگرفتن منبع	نماد منابع				نماد پذیرش	شهر	کد کتابخانه مقصد	ردیف						
					پایان نامه		ماده دبیری و شنیداری		تشریح ادواری		کتاب		نماد خانه شده			مراجعه													
					تا معلوم	عربی	عربی	لاتین	عربی	لاتین	عربی	لاتین	عربی	لاتین		عربی	لاتین	فارسی	عربی					فارسی	عربی	فارسی	عربی	فارسی	
۳	۲۲	۲۸	۲۹	۲۲	۱۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۰	۵	۰	۱۰	۱۸	۳	۲۵	۲۷۲	۶	۰	۲۲۸	۲۱	۱۲۳	تهران	۱۲۵	۱	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۷۷	۲۰۸	۲۴	۱	۹۵	۷۰	۱۲۳	تهران	۱۲۷	۲	
۳	۰	۱۴	۸۹	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱	۳	۰	۲۵	۹	۳۰	۶۷	۸۰۸	۲۰	۸	۴۲۹	۲۵۱	۴۲۳	تهران	۱۲۳	۳	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۱	۰	۰	۱۴	۵	۰	۹	۰	۱۲	کرج	۱۴۵	۴	
۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۳	۳	۲۸	۲	۰	۲	۲۴	۲۸	ارومیه	۱۵۵	۵	
۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۱	۲۲	۱	۰	۴	۱۵	۲۰	ارومیه	۱۶۶	۶	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۲	۲	اصفهان	۱۷۳	۷	
۰	۰	۴	۲۸	۳	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۲	۳	۲۱	۱۱	۹	۲	۸۰	۲۶۵	۱۴	۱۴۱	۱۷۵	۲۷	۲۵۵	اصفهان	۱۷۷	۸	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱	اصفهان	۱۷۹	۹	
۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۲	۴۰	۱	۰	۲۹	۱۰	۲۷	اصفهان	۱۸۵	۱۰	
۰	۰	۰	۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱۳	۰	۳	۲۳	۴۸	۵۷۰	۱۰۸	۱۴	۲۳	۲۳۵	۴۱۶	اصفهان	۱۸۷	۱۱	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	تهران	۱۹۲	۱۲	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تهران	۱۹۴	۱۳
۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۲۳	۰	۰	۰	۱۶	۲۳	تهران	۱۹۶	۱۳	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تهران	۱۹۸	۱۴
۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶۱	۴	۵	۵	۲۷	۲۷	اصفهان	۲۱۶	۱۵	
۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۳	۴	۱	۹	۷۵	۰	۰	۴۸	۲۷	۵۷	اصفهان	۲۳۱	۱۶	

توزیع تعداد منابع امانتی به تفکیک رده‌ها و زبان‌ها

۱۵

بسمه تعالی

طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه‌ها

توزیع تعداد منابع امانتی به تفکیک رده‌ها و زبان‌ها

(صفحه ۱ از ۱)

از تاریخ ۱۳۷۸/۴/۱ تا ۱۳۸۱/۶/۳۱

تاریخ گزارش: (۱۳۸۱/۶/۳۱)

جمع	زبان‌ها				رده‌ها
	نامعلوم	عربی	لاتین	فارسی	
۱۱	۳	۰	۶	۱۰	A کلیات
۱۲۶۹	۱۰۵	۱۲۹	۳۷۳	۶۶۲	B فلسفه (عمومی)
۱۰۲	۳۳	۴	۴۵	۲۰	C تاریخ
۴۲۶	۵۳	۳۱	۴۰	۳۰۲	D تاریخ عمومی
۱۳	۴	۰	۴	۵	E-F تاریخ آمریکا
۳۳۴	۱۷	۱	۲۴۴	۷۲	G جغرافیا
۱۲۸۱	۵۹	۰	۵۸۷	۶۳۵	H علوم اجتماعی
۹۵	۹	۰	۳۳	۵۳	J علوم سیاسی
۴۰	۲	۰	۱۵	۲۳	K حقوق
۲۴۷	۱۲	۰	۹۸	۱۳۷	L آموزش و پرورش
۵۸	۴	۰	۳۳	۲۱	M موسیقی
۳۶۸	۵۳	۰	۱۶۵	۱۵۰	N هنرها
۱۲۷۳	۱۳۰	۱۱۸	۶۷۵	۴۵۰	P زبان
۱۱۷۶۴	۹۵۹	۸	۸۵۲۲	۲۲۷۵	Q علوم
۲۸۶	۲۳	۳	۱۶۱	۹۹	R پزشکی
۲۹۲	۱۵	۰	۱۶۴	۱۱۳	S کشاورزی
۹۳۰۴	۶۷۵	۶	۶۸۴۵	۱۷۷۸	T تکنولوژی
۱۱	۰	۰	۸	۳	U علوم نظامی
۸	۰	۰	۶	۲	V علوم دریانوردی
۶۱	۲	۱	۲۳	۳۵	Z کتابداری
۳۸	۳	۱	۱۳	۲۱	۰۰۰ کلیات
۱۰۷	۱۲	۴	۱۵	۷۶	۱۰۰ فلسفه و روانشناسی
۱۸۵	۲۳	۴۰	۱۰	۱۱۲	۲۰۰ دین
۲۷۸	۳۳	۴	۱۹	۲۲۳	۳۰۰ علوم اجتماعی
۹۸	۱۱	۵	۶۰	۳۳	۴۰۰ زبان
۱۲۷	۷	۲	۸۶	۳۲	۵۰۰ علوم طبیعی ریاضی
۹۶	۷	۰	۶۱	۲۸	۶۰۰ تکنولوژی
۳۸	۲	۱	۶	۱۹	۷۰۰ هنرها
۱۴۴	۳	۶۶	۴۲	۳۳	۸۰۰ ادبیات
۲۸۸	۴۱	۲	۱۶	۲۳۹	۹۰۰ تاریخ، جغرافیا
۳۹۳۰	۵۵۷	۱۴۶	۱۸۰۱	۱۴۴۶	نامعلوم
۳۲۶۶۲	۲۸۵۶	۵۷۳	۲۰۱۷۶	۹۰۵۷	جمع

توزیع تعداد منابع امانت گرفته شده به تفکیک
رده‌ها و سازمان‌های مادر

۱۶

بسمه تعالی
 طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه‌ها
 توزیع تعداد منابع امانت گرفته شده به تفکیک رده‌ها و سازمان‌های مادر
 از تاریخ ۱۳۷۸/۴/۱ تا ۱۳۸۱/۶/۳۱

جمع	منابع امانت گرفته شده در رده بندی کنگره																			شهر	سازمان مادر	ردیف	تاریخ				
	Z	V	U	T	S	R	Q	P	N	M	L	K	J	H	G	E-F	D	C	B					A			
۲۵	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تهران	مرکز ملی اقیانوس‌شناسی	۷۲	۶۵
۱۶	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تهران	موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی	۸۱	۶۴	
۲۷۴۳	۶۱	۸	۱۱	۹۳۰۴	۲۹۲	۲۸۶	۱۱۷۶۴	۱۳۷۳	۲۶۸	۵۸	۲۴۷	۲۰	۹۵	۱۲۸۱	۳۲۴	۱۳	۴۲۶	۱۰۲	۱۲۶۹	۱۱	۰	۰		جمع			

بسمه تعالی

طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه‌ها

توزیع تعداد منابع امانت گرفته شده به تفکیک رده‌ها و سازمان‌های مادر

از تاریخ ۱۳۷۸/۴/۱۱ تا ۱۳۸۱/۶/۳۱

تاریخ گزارش: (۱۳۸۱/۶/۳۱)

(صفحه ۵ از ۵)

جمع کل منابع امانت گرفته شده (دورهی، کنگره و نامعلوم)	منابع امانت گرفته شده با رده نامعلوم	منابع امانت گرفته شده در زمینه‌ی دوره‌ی										شهر	عنوان سازمان مادر	کد ردیف	تاریخ
		۹۰۰ تاریخ-جغرافیا و علوم وابسته	۸۰۰ ادبیات	۷۰۰ هنرها	۶۰۰ تکنولوژی (علوم کاربردی)	۵۰۰ علوم طبیعی ریاضی	۴۰۰ زبان	۳۰۰ علوم اجتماعی	۲۰۰ دین	۱۰۰ فلسفه و روانشناسی	۰۰۰ کلیات				
۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تهران	مرکز ملی انفورمشن‌شناسی	۷۲	۶۵
۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تهران	موسسه پژوهشی و برنامه‌ریزی آموزش عالی	۸۱	۶۶
۲۲۶۶۲	۲۹۳۰	۱۳۸۹	۲۸۸	۱۴۴	۲۸	۹۶	۱۲۷	۹۸	۲۷۸	۱۸۵	۱۰۷	جمع		۳۸	

بخیر وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

توزیع تعداد منابع امانت داده شده به تفکیک
رده‌ها و کتابخانه‌های مقصد

۱۷

بسمه تعالی
 طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه‌ها
 توزیع تعداد منابع امانت داده شده به تفکیک رده‌ها و کتابخانه‌های مقصد
 از تاریخ ۱۳۷۸/۴/۳۱ تا ۱۳۸۱/۴/۳۱

ردیف	کد	کتابخانه مقصد	شهر	منابع امانت داده شده در زمینه‌ی کنگره																									
				A	B	C	D	E-F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	Z	جمع				
				کلیات	فلسفه دین	علوم وابسته به تاریخ	تاریخ عمومی جهان	تاریخ و جهان پستان	تاریخ آمریکا	جغرافیا، مردم شناسی	علوم اجتماعی	علوم سیاسی	حقوق	آموزش و پرورش	موسیقی	هنرها	زبان و ادبیات	علوم	پزشکی	کتابورزی	تکنورزی	علوم نظامی	علوم دریا نوردی	کتاب شناسی و علوم کتابداری					
۱	۱۲۵	کتابخانه و مرکز مطالعات زبان‌شناسی و مهندسی زلزله	تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۳	۰	۰	۱	۰	۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰	
۲	۱۲۷	کتابخانه پژوهشگاه حکمت و اندیشه	تهران	۰	۸۳	۰	۱	۰	۰	۳	۳	۱	۰	۰	۰	۱	۲	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹	
۳	۱۲۳	کتابخانه مرکزی	تهران	۴	۲۲۵	۵	۱۱۳	۰	۰	۱۲	۱۰۰	۱۴	۳	۷	۱۴	۱۴	۱۴	۲۱۶	۱۵	۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۸	
۴	۱۲۵	کتابخانه پژوهشگاه مواد و انرژی	کرج	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	
۵	۱۵۵	کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی	ارومیه	۰	۱	۰	۹	۰	۰	۰	۵	۲	۰	۳	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	
۶	۱۶۶	کتابخانه مرکزی	ارومیه	۰	۱	۰	۲	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	
۷	۱۷۳	کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی	اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۸	۱۷۷	کتابخانه دانشکده زبانهای خارجی	اصفهان	۰	۱	۰	۲	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۹	۱۷۹	کتابخانه دانشکده علوم	اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰	۱۸۵	کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی	اصفهان	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	
۱۱	۱۸۷	کتابخانه مرکزی	اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	
۱۲	۱۹۴	کتابخانه دانشکده علوم انسانی و اقتصادی	تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۳	۱۹۶	کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی	تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۴	۱۹۸	کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد	تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	
۱۵	۳۱۶	کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی	اصفهان	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۳۳	۰	۰	۲	۱۰	۲	۰	۲	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵	
۱۶	۳۳۱	کتابخانه دانشکده مهندسی	اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸	
۱۷	۳۳۴	کتابخانه شیمی دانشکده علوم	اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	
۱۸	۳۳۶	کتابخانه مرکزی	اصفهان	۰	۸	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹	

بسمه تعالی

طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه ها

توزیع تعداد منابع اهانت داده شده به تکنیک رده ها و کتابخانه های مقصد

از تاریخ ۱۳۷۸/۴/۲۱ تا ۱۳۸۱/۴/۳۱

تاریخ گزارش: (۱۳۸۱/۴/۳۱)

(صفحه ۷ از ۷)

منابع اهانت داده شده در رده بندی کنگره

جمع	Z		V	U	T	S	R	Q	P	N	M	L	K	J	H	G	E-F	D	C	B	A	شهر	کتابخانه مقصد	ردیف
	کتاب	تفاسی	علوم	علوم	تکنولوژی	کتابداری	پژوهشی	علوم	زبان و ادبیات	هنرها	موسیقی	آموزش و پرورش	حقوق	علوم سیاسی	علوم اجتماعی	جزائفا، مردم شناسی	تاریخ آمریکا	تاریخ عمومی و جهان پستان	علوم وابسته به تاریخ	فلسفه و دین	کلیات			
۴۶	۰	۰	۰	۰	۴۸	۲	۲	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تهران	کتابخانه و مرکز اسناد مجتمع بهمنی هم لایب	۹۱۷
۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اراک	کتابخانه و مرکز اسناد - مرکز اراک	۹۱۹
۱۱	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسفهان	کتابخانه و مرکز اسناد - مرکز اسفهان	۹۲۳
۵	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شیراز	کتابخانه و مرکز اسناد - مرکز شیراز	۹۲۵
۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشهد	کتابخانه و مرکز اسناد - مرکز خراسان	۹۲۷
۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	تهران	کتابخانه سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (مست)	۹۵۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پاسدژ	کتابخانه مجتمع آموزش عالی پاسدژ	۹۶۵
۸۱	۱	۰	۰	۲	۲۰	۴	۲	۹	۶	۰	۰	۱۰	۳	۱۰	۱	۰	۰	۷	۶	۰	۰	تهران	کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	۹۶۸
۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۱۲۸	۱۱	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زندان	کتابخانه و مرکز اسناد و اطلاع رسانی	۹۷۴
۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۰	۰	۱	۰	۰	۰	تهران	کتابخانه مرکز ملی آلبوم شناسی	۹۸۳
۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تهران	کتابخانه موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی	۹۸۶
۲۷۳۴۳	۶۱	۸	۱۱	۹۳۰۱	۲۹۲	۲۸۶	۱۱۷۶۴	۱۳۷۳	۲۶۸	۵۸	۲۴۷	۲۰	۹۵	۱۲۸۱	۳۳۴	۱۳	۲۲۶	۱۰۲	۱۲۶۹	۱۱		جمع		

x غیر وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

توزیع خدمات استفاده شده توسط دانشجویان به تفکیک
مقاطع تحصیلی و گروه‌های آموزشی

۱۸

توزیع خدمات استفاده شده توسط اعضای هیئت علمی به تفکیک
مرتبه‌ها و گروه‌های آموزشی

۱۹

جدول خلاصه خسارت‌ها

۲۰

بسمه تعالی
 طرح غدیر- عضویت فراگیر کتابخانه‌ها
 جدول خلاصه خسارت‌ها

(صفحه ۱ از ۱)

از تاریخ ۱۳۷۸/۴/۱ تا ۱۳۸۱/۶/۳۱

تاریخ گزارش: (۱۳۸۱/۶/۳۱)

میزان خسارت بازگردانده شده (ریال)	تعداد ماه‌های که بازگردانده شده‌اند	تیریه دیگرکرد (ریال)	قیمت منابع (ریال)	تعداد کتابخانه‌های مقصد خسارت دیده	تعداد ماه‌های که بازگردانده شده‌اند	تعداد مبادی (وابسته به)		تعداد	وضعیت
						سایر سازمان‌ها	وزارت علوم، تحقیقات و فناوری		
۱,۲۲۵,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲	۲	۰	۲	۲	دانشجو
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیت علمی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر
۱,۲۲۵,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲	۲	۰	۲	۲	جمع

جدول تفصیلی خسارت‌ها به تفکیک مبادی

۲۱

بسمه تعالی
 طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه‌ها
 جدول تفصیلی خسارت‌ها به تفکیک مبادی
 از تاریخ ۱۳۷۸/۴/۲۱ تا ۱۳۸۱/۶/۳۱

تاریخ گزارش : (۱۳۸۱/۶/۳۱)

کد	عنوان مبدا	تعداد اقصایی که خسارت وارد کرده‌اند			تعداد مابقی که بازگردانده شده‌اند	قیمت منابع (ریال)	خزیمه دیوگرد (ریال)	تعداد مابقی که بازگردانده شده‌اند	مبلغ منابع (ریال)	نوع خسارت بازپرداخت شده (ریال)
		جمع	سایر	فانسیجو						
۲۳۱	کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد	۱	۰	۱	۲۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	
۶۹۳	کتابخانه مرکزی	۱	۰	۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	
	جمع	۲	۰	۲	۱,۲۲۵,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳	۱,۲۲۵,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۰۰	

بغیر وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

جدول تفصیلی خسارت‌ها به تفکیک کتابخانه‌های مقصد

۲۲

بسمه تعالی

طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه‌ها

جدول تفصیلی خسارت‌ها به تفکیک کتابخانه‌های مقصد

از تاریخ ۱۳۷۸/۴/۱ تا ۱۳۸۱/۶/۳۱

تاریخ گزارش : (۱۳۸۱/۶/۳۱)

(صفحه ۱ از ۱)

ردیف	عنوان کتابخانه مقصد	تعداد	نوع منابع	قیمت منابع (ریال)	مجموعه
۱۳۵	کتابخانه و مرکز اطلاعات زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله	۳	مطالعه‌ای که بازگردانده نشده‌اند	۱,۳۰۰,۰۰۰	پروژه‌گاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
۲۵۴	کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد	۱		۲۵,۰۰۰	دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
		۳		۱,۳۲۵,۰۰۰	جمع

بختیار وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

جدول تفصیلی خسارت‌ها به تفکیک سازمان‌های مادر

۲۳

بسمه تعالی

طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه‌ها

جدول تفصیلی خسارت‌ها به تفکیک سازمان‌های مادر

از تاریخ ۱۳۷۸/۴/۱ تا ۱۳۸۱/۶/۳۱

تاریخ گزارش: (۱۳۸۱/۶/۳۱)

میزان خسارت بازپرداخت شده (ریال)	تعداد مطامعی که باز گردانده شده‌اند	جریحه دیرکرد (ریال)			قیمت منابع (ریال)			تعداد مطامعی که بازگردانده نشده‌اند			تعداد اطمینان که خسارت وارد کرده‌اند			کد
		جمع	خارج	داخل	جمع	خارج	داخل	جمع	سایر	هیئت علمی	دانشجو			
۲۵۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۵۱	
۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲	۲	۰	۰	۱	۵۰	
۱,۳۲۵,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	۰	۳	۳	۰	۰	۲	جمع	
													عنوان سازمان مادر	
													دانشگاه علامه طباطبائی	
													دانشگاه صنعتی شریف	

۲۲

بسمه تعالی
 طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه ها

توزیع تعداد سایر اعضای طرح به تفکیک مدارک تحصیلی، جنس و سازمان های مادر

(صفحه ۱ از ۴)

تاریخ گزارش: (۱۳۸۱/۶/۳۱)

ردیف	عنوان سازمان مادر	شهر	مدارک تحصیلی													
			کارشناسی		کارشناسی ارشد		دکترای حرفه ای		دانشوری		دکترای تخصصی		جمع			
			مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن		
۱	بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی	تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی	تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	پژوهشگاه منابع رنگ ایران	تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	پژوهشگاه بین المللی ژئومنتاسی و مهندسی اوزا	تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی	تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶	پژوهشگاه مواد و انرژی	کرج	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷	دانشکده علوم پایه دامغان	دامغان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸	دانشگاه اراک	اراک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹	دانشگاه ارومیه	ارومیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰	دانشگاه اصفهان	اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱	دانشگاه الزهراء (س)	تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲	دانشگاه ایلام	ایلام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳	دانشگاه بوعلی سینا	همدان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴	دانشگاه بیرجند	بیرجند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵	دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)	قزوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶	دانشگاه پیام نور - مرکز آران و بیدگل	آران و بیدگل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷	دانشگاه پیام نور - مرکز زوزین شهر	زوزین شهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸	دانشگاه پیام نور - مرکز نضاآباد	نضاآباد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

خبر واستیسه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

راهنمای نرم افزار مبدل گزارش های

01XF0000000000437

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران